

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18689371>

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН ПРИ ОСТРОМ ОДОНТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ

Махмудбеков Бобурмирзо Одилжон угли

Международный университет «Кимё» в Ташкенте, Соискатель,

mahmudbekov.bo@inbox.ru

АННОТАЦИЯ

Тезис представляет краткий обзор литературы, посвященный актуальной проблеме стоматологии - острому одонтогенному остеомиелиту и его осложнениям, таким как абсцессы и флегмоны. В статье представлен анализ работ зарубежных и отечественных авторов об этиологии гнойно-воспалительных заболеваний, абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области, факторах риска, способствующих их возникновению, видах и способах проведения местного лечения послеоперационных ран. Представлены основные современные методы диагностики и лечения, разновидности раневых повязок по качествам и ранозаживляющим свойствам.

Ключевые слова: *остеомиелит, челюстно-лицевая область, гнойно-воспалительные заболевания, раневые повязки, ВОСКОПАН, лечение.*

Цель исследования. Оценка антибактериальной эффективности антисептических препаратов (ВоскоПран, хлорофиллипт и левомеколь), применяемых для местного лечения ран после операции у детей с острым одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти, осложнённым абсцессами и флегмонами.

Объект исследования: В исследование включены 124 пациента с острым одонтогенным остеомиелитом, проходившие лечение в отделении детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института в период с марта 2019 года по октябрь 2023 года. Среди них 65 (52,41%) мальчиков и 59 (47,58%) девочек в возрасте от 4 до 17 лет.

№	Пол	Численность	В процентах (%)
1	Мальчики	65	52,42%
2	Девочки	59	47,58%
Общие		124	100%

ВоскоПран — это стерильный сетчатый перевязочный материал, основой которого является пчелиный воск, пропитанный лечебной мазью. Основу повязки составляет синтетическая сетка, волокна которой не прилипают к раневой поверхности. Сетчатая структура обеспечивает лёгкий отток экссудата из раны и способствует газообмену. Пчелиный воск содержит большое количество аминокислот, минералов и витаминов. Компоненты воска оказывают стимулирующее влияние на процессы регенерации тканей. Лечебная мазь усиливает терапевтический эффект и продлевает его действие.

Пациентам наряду с традиционным лечением во время ежедневных перевязок вместо обычной давящей асептической марлевой повязки применялась комбинация антибактериальных повязок „Воскопран“.

Чувствительность некоторых микробов к комбинированным препаратам в условиях *in vitro* ($M \pm m$) мм

Микроорганизмы	ВоскоПран	Хлорофиллипт 0,25 %	Левомиколь
Str. Salivarius	35,0±0,5	8,0±0,1	9,0±0,1
Str. Mutanus	31,0±0,4	7,0±0,1	15,0±0,2
Str. Mitis	23,0±0,3	6,0±0,1	13,0±0,2
Staph.aureus	27,0±0,4	10,0±0,1	16,0±0,2
Str.epidermis	30,0±0,5	15,0±0,2	16,0±0,2
Str.saprothiticus	31,0±0,5	15,0±0,3	14,0±0,1
Esch.colliЛП	27,0±0,3	10,0±0,1	16,0±0,2
Esch.colliЛН	15,0±0,2	0	16,0±0,2
Prot.vulgaris	23,0±0,3	7,0±0,1	17,0±0,2
Klebsibella	21,0±0,3	7,0±0,1	19,0±0,3
Psevdomonas	31,0±0,4	7,0±0,1	20,0±0,4

У пациентов к 7-му дню лечения наблюдалось нормализация температуры тела. Устранение болевого синдрома произошло в среднем через $5,62 \pm 0,26$ суток, выделение экссудата из раны продолжалось до $10,81 \pm 1,3$ суток, а появление грануляционной ткани отмечалось в среднем на $10,46 \pm 0,98$ сутки. При оценке болевого синдрома во время перевязок показатели по шкале от 1 до 5 в первые 5 дней составили $2,75 \pm 0,2$ балла; к 10-му дню пациенты отмечали исчезновение боли. Снижение площади раны по методу Л.Н. Попова составило:

на 3-й день — 4,7%, на 5-й день — 6,2%, на 7-й день — 9,4%, на 10-й день — 10,6%, на 13-й день — 10,5%. Продолжительность лечения в стационаре составила в среднем $12,64 \pm 2,89$ суток.

Вывод. Предложенный метод лечения, включающий вскрытие и дренирование очага гнойного воспаления хирургическим путём с одновременным применением комбинации повязочного материала „Воскопран“, обладающего антимикробными и абсорбирующими свойствами, доказал свою эффективность. В результате снижается накопление микробов в гнойной ране, предотвращается распространение воспаления на окружающие ткани и исключается риск вторичного инфицирования раны.

Ишлаб чиқилган даволаш тактикаси юз жағ сохаси йирингли яллиғланиш касалликларини комплекс даволашда махаллий антибактериал «ВОСКОПРАН» боғлов материаллари комбинациясидан фойдаланиш беморларни стационарда даволаниш муддатини қисқартириб беморларнинг реабилитациясини тезлаштиради ва оптимал эстетик нтижаларга эришишга имкон беради.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов М.И., Дустмухаммедова Х.К. / Болаларда юз жағ сохаларининг одонтген яллиғланиш касалликлари// Тошкент “ILM ZIYO” 2018 – 96 б.
2. Каршиев Х.К., Ханова М.Т., Шадиёв С.С., Нимцова С.Б. Оценка эффективности левомеколевой мази в лечении гнойных ран // Клиническая стоматология: сб. науч. тр. – Ташкент 2014 С – 44-46
3. Богданов, Е.А. Первый опыт применения перевязочного материала с наноструктурированным покрытием серебра в лечении раневого процесса / Е.А. Богданов, А.Ю. Гойхман, Н.Н. Шушарина [и др.] // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2011. - Т. IV. - № 3. - С.561-564.
4. Кириченко, Е.Н. Абсорбирующие повязки в местном лечении гнойных поражений мягких тканей челюстно-лицевой области / Е.Н. Кириченко, Е.В. Елисеева, А.Я. Саркисов // Актуальные вопросы клинической стоматологии : сб.

науч. тр. - М., 2015. - С. 225-227.

5. Оболенский, В.Н. Метод локального отрицательного давления в комплексном лечении острых гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей / В.Н. Оболенский, А.А. Ермолов, Г.В. Родоман // Медицинский алфавит. - 2015. - Т. 4. - № 20. - С. 24-28.